

BOTIR ZOKIROV HAYKALI BADIY XUSUSIYATLARI

Qodirova Zilola Ro'zibayevna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

2 kurs tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov sharafiga qo'yilgan haykali, hayoti davomida bosib o'tgan yo'li, ijodiy merosi haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Milliy estrada, haykal, mahobatli haykaltaroshlik, konservatoriya, adib, memorial muzeyi, san'at, tarix, yodgorlik, xotira, buyuk ajdodlarimiz, atoqli, ajdodlar merosi, mutaffakirlar, mustaqillik, adabiyot.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о статуе в честь народного артиста Узбекистана Ботира Закирова, его жизненном пути и творческом наследии.

Ключевые слова: Национальное разнообразие, статуя, величественная скульптура, консерватория, литературный, мемориальный музей, искусство, история, памятник, память, наши великие предки, знаменитые, наследие предков, мыслители, независимость, литература.

Abstract: This article provides detailed information about the statue in honor of the People's Artist of Uzbekistan Botir Zakirov, his path during his life, and his creative heritage.

Key words: National variety, statue, majestic sculpture, conservatory, literary, memorial museum, art, history, monument, memory, our great ancestors, famous, heritage of ancestors, thinkers, independence, literature.

San'at tarixi, ayniqsa mahobatli haykaltaroshlik tarixi insoniyatning ma'naviy rivojlanishini aks ettiruvchi o'ziga xos aks ettirish yoki "oyna" dir. Biroq, haykalning "oynasi" inson niyatlarini faqat o'ziga xos "aks ettirish qobiliyati" doirasida aks ettiradi. Ming yillar davomida bu "refleks" xususiyatlar inson ongining tobora ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun doimiy ravishda o'zgarib bordi. Haykaltaroshlikning ob'ektivligi, uning jismoniyligi va so'zsiz mavjudligi inson tomonidan qadimdan juda qadrlangan. Monumental haykallar tobora ko'proq yodgorlik va estetik ahamiyatga ega bo'lib, tomoshabinda yuqori hissiyotlar, fikrlar va estetik tajribalarni uyg'otdi. Xullas, monumental haykaltaroshlik yuksak g'oyalarni qaror toptirish, asrlar davomida insoniyatning ko'p qismini ma'rifatli qilish uchun katta mas'uliyat yuklaydi. Yodgorlikning estetik ta'sirining kuchi bevositauning fazoviy muhitiga bog'liq. Fazoviy muhit tasvirga ham, uni idrok etuvchi tomoshabinga ham tegishlidir. Eslatib o'tamiz, Pushkin "Bronza chavandozi" asarida

Pyotr I haykalining mutlaq haqiqati va ta'sirchan ifodasini ajoyib tarzda ifodalaydi. Bu tajriba shunchalik yorqinki, to'satdan idrokning chaqnashi ongni ko'r qiladi va bosh qahramonni ochilmagan nuqtalarini yanada kengroq namoyon qiladi.

Darhaqiqat, haykaltaroshlik tarixidan qolgan ulkan materialda naqshlarni - qo'rg'onlar, o'ziga xos bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Haykaltaroshlikning o'ziga xos asarini yaratishda ijodkor shaxsning ahamiyatini yoki ustun uslubni boshqa yo'l bilan hisobga olmaymiz. Bu jarayonda ongli, yo'naltiruvchi irodadan uzoqlashganimizgina, biz har qanday jarayonda mavjud bo'lgan va uning rivojlanishi uchun haqiqiy turtki bo'lgan o'sha yashirin ichki impulsni his qilishimiz mumkin.¹²⁸

Boshqa san'at turlari singari haykaltaroshlik ham doimiy rivojlanishda. U o'z xalqi hayotida hamroh bo'lib, xalq qanday tarixiy hodisalarni va siljishlarni boshdan kechirsa, bu kechinmalar haykaltaroshlikda o'z aksini topadi¹²⁹.

Poytaxtimizdagi O'zbekiston Milliy matbuot markazida O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbarlari ishtirokida tasviriy va amaliy san'at va dizayn yo'nalishini rivojlantirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi vitsa-prezidenti Farhod Toshmuhamedov matbuot anjumanida shu yil Botir Zokirovning Toshkent shahrida, Urganch, Xorazm shahrida istiqomat qilgan uyida rassom haykali o'rnatilishini ma'lum qildi.¹³⁰

Yuqorida aytib o'tilganidek, O'zbekiston san'ati, tarixi, madaniyati va adabiyotining atoqli namoyandalari xotirasini abadiylashtirish maqsadida 15 ta barelef, 3 ta haykal va 1 ta landshaft dizayni va bog' arxitekturasi haykaltaroshlik loyihasi yaratildi. O'zbekiston san'ati kitobi 1000 nusxada o'zbek, rus va ingliz tillarida chop etildi. Biz haykaltaroshlikni o'ziga xos ajralmas qo'sh birlik, hajm va makonning qo'sh birligi deb tasavvur qilamiz.

Toshkentda 16-may kuni milliy estrada san'ati asoschisi, O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov haykali ochildi. Marosimda Shavkat Mirziyoyev va Farrux Zokirov ishtirok etdi. Prezident xonandaning memorial muzeyi, estrada san'ati xalqaro tanlovi va uning nomidagi stipendiya tashkil etilishini ma'lum qildi.

— Bugun o'ziga xos san'at va madaniyat bayrami. Ushbu quvonchli voqea bilan siz, azizlarni, rahmatli Botir Zokirovning yaqinlari va muxlislarini, butun xalqimizni samimiy muborakbod etaman — dedi Prezident.

Davlatimiz rahbari xonandaning benazir iste'dod va insoniy fazilatlarini e'tirof etdi. Botir Zokirov juda qisqa 49- yil umr ko'rgan. Lekin shu yillar davomida o'zidan rang-barang va boy ijodiy meros qoldirgan. Uning sehrli ovozi yurtimizdagi har bir xonadonga kirib borib, xalqimiz qalbidan, san'atimizning oltin fondidan joy olgan. Dunyoning madaniyat poytaxtlarida o'zbek san'atini zo'r muvaffaqiyat bilan

¹²⁸ N.I.Polyakova Haykal va Fazo 9-12 bet

¹²⁹ Feruz Islomov “Haykaltaroshlik” Toshkent 2017 yil, 6 bet

¹³⁰ . O'zbekiston Badiiy akademiyasi vitsa-prezidenti Farhod Toshmuhamedov matbuot anjumanidan

namoyish etgan. Botir Zokirov tahsil olgan O‘zbekiston davlat konservatoriyasi joylashgan ko‘chaga u kishining tabarruk nomi berildi. Ushbu konservatoriya huzurida Botir Zokirov nomidagi milliy estrada san’ati instituti barpo etildi. Endi bu yerda haykal o‘rnatilishi majmuaga yanada ko‘rk bag‘ishladi.

“Bu haykal Botir Zokirov xotirasiga o‘rnatilgan ramziy bir timsoldir. Ayni paytda Yangi O‘zbekistonda madaniyat va san’atni ravnaq toptirish yo‘lida olib borayotgan barcha islohotlarimiz va ularning amaliy natijalari bu ulug‘ ijodkorga eng munosib yodgorlik bo‘ladi”, – dedi davlatimiz rahbari.

Botir Zokirov ijodi fenomeni mamlakatimiz san’ati tarixining butun davrini ifodalashi ta’kidlandi. Uning boy merosni atroflicha o‘rganishni davom ettirish va uni xalqimizga yetkazish bo‘yicha Vazirlar Mahkamasiga qarorlar tayyorlash topshirildi. Toshkent shahrida ijodkorning xotira muzeyi tashkil etish, Botir Zokirov nomidagi xalqaro estrada san’ati tanlovi va talabalarga davlat stipendiyalari ajratish, badiiy filmlar suratga olish, bu kabi ishlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash kabilar shular jumlasidandir. Milliy estrada simfonik orkestri faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash kabi vazifalar ko‘zda tutiladi.

Botir Zokirov 1936 yilda san’atkorlar oilasida tug‘ilgan. 29 yoshida O‘zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. 2000-yilda “Buyuk xizmatlari uchun”, 2021-yilda “Vatan shuhrati” ordeni bilan taqdirlangan. Botir Zokirov sharq xalq og‘zaki ijodini zamonaviy estrada san’ati bilan uyg‘unlashtirib, “Musik xoll” ijodiy guruhini tuzib, ko‘plab iste’dodli yoshlarni xonanda va bastakor etib tarbiyaladi. Sharq xalq og‘zaki ijodini zamonaviy estrada bilan uyg‘unlashtirib, “Music holl” ijodiy guruhini tuzib, ko‘plab iqtidorli yoshlarni yetishtirib, xonanda va bastakor bo‘lib yetishtirdi. Xonanda 1955-yilda ayni kuchga to‘lgan paytida og‘ir dardga yo‘liqadi. Bir necha marta jarrohlik amaliyotlarini boshidan o‘tkazadi. Yurtimizga o‘z hissasini qo‘shgan “Yalla” ansambli asoschisi Botir Zokirovning yutuqlari beqiyos. Buyuk san’atkorning o‘chmas xotirasini ulug‘lash maqsadida uning ijodiy merosini o‘rganish borasida keng ko‘lamli izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, Prezident qarori qabul qilindi va 2021-yilda Botir Zokirov tavalludining 85 yilligi katta shodiyona bilan nishonlandi. Ulug‘ hofiz nomidagi milliy mukofot ta’sis etildi. U haqida ilmiy va badiiy asarlar, hujjatli filmlar, spektakllar suratga olingan.

Haykaltaroshlikning ob'ektivligi, uning jismoniyligi va so'zsiz mavjudligi inson tomonidan qadimdan o'ta muhim fazilatlar sifatida baholangan. Shu sababli, bu haykal asrlar davomida insonning barcha qudratli homiylari - tosh davrining eng qadimiy totemlari, antik davr xudolari va qahramonlarigacha bo'lgan zamonamizning buyuk shaxslari qiyofasini saqlab qola boshladi. Shunday qilib, haykal yodgorlikka aylandi. Ba'zan hayotda bizga qahramonlarni ko'rsatadigan insonlar kelmaydi. Ammo ularning ishlarini yaratuvchilari, ijodkorlari dolzarb e'tibor yo'q, chunki ular qadarlik, qiziq, lazzatli, joyli yoki huzurli emas. Botir Zokirov - bu insonlarning qahramoni

haqiqiy jasoratli kishisi. Botir Zokirov Xaykali viloyatimizning fuqarolari uchun yaxshi no'musi bo'lgan. Uning yaxshi rahbarlik, ilmiy, ijodiy va insoniy xususiyatlari bilan fikrlar yaratadi. U bilan suhbatda bo'ladigan har bir kishi yaxshi tassurotlarga ega.

Botir Zokirov - bu ko'pchilik odamlar uchun ilhom bo'ladi. Uning ijodiy faoliyati, ijodkorlik va madaniyati bilan bizning viloyatimizni rivojlantirishga takliflar keltiradi. Botir Zokirov bilan bilimni yuqori bosib qolgan tashrihatga kirib, birgalikda bu viloyatimizda muhim vazifalarni bajarib, bizni mustaqillikka tayyorlab borishga qaratilgan maqsadlarimizni amalga oshiradi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash joizki Botir Zokirov haykali — O'zbekistonning Toshkent shahrida joylashgan, taniqli o'zbek shoiri va bastakori Botir Zokirovga bag'ishlangan yirik yodgorlikdir. Haykal Botir Zokirovning o'zbek adabiyoti va musiqasiga qo'shgan hissasi, uning badiiy merosi va mintaqadagi madaniy ahamiyatini nishonlash uchun xizmat qiladi. Bo'yi baland va mahobatli bo'lib turgan Botir Zokirov haykali shoirning mazmun-mohiyatini, ijodiy ruhini o'ziga singdirib, obro'li va ta'sirchan obrazda aks ettiradi. Yodgorlik O'zbekistonning boy madaniy merosini ifodalovchi hamda Botir Zokirovning san'at yutuqlarini ulug'lab, tashrif buyuruvchilar va mahalliy aholi uchun markaz bo'lib xizmat qiladi. Go'zal obodonlashtirish bilan o'ralgan va Toshkent shahar landshafti fonida o'rnatilgan Botir Zokirov haykali O'zbekiston xalqi uchun g'urur timsoli bo'lib, adabiyot, musiqa va san'atning mamlakat madaniy o'ziga xosligini shakllantirishdagi ahamiyatini yoritadi. Umuman olganda, Botir Zokirov haykali O'zbekiston madaniyati tarixidagi qadrdon shaxsga cheksiz ehtirom ko'rsatib, yodgorlikni ziyorat qilgan yoki uning yonidan o'tayotgan barchani hayrat, mulohaza va minnatdorchilikka chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLA RO'YXATI:

1. N.I.Polyakova Haykal va Fazo 9-12 bet
2. Feruz Islomov “Haykaltaroshlik” Toshkent 2017 yil, 6 bet
3. O'zbekiston Badiiy akademiyasi vitsa-prezidenti Farhod Toshmuhamedov matbuot anjumanidan